

СЕСТРИНСКИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ ПРИ ДЕРМАТИТАХ

ГАНИЕВА НОДИРА САЛИМОВНА

преподаватель предмета кожно-венерологических заболеваний

Аннотация: Сестринский процесс является одним из основных понятий современной концепции сестринского дела. В данной статье рассматриваются сестринский уход за больными при дерматитах.

Ключевые слова: Дерматит, защитный барьер, Атопический дерматит, Сестринское дело, пигментообразующая функция, нейродермит, пищевая аллергия, бронхиальная астма.

Дерматитом называется воспалительный процесс в коже, возникающий под действием на нее агентов внешней среды.

Сестринский процесс является одним из основных и неотъемлемых понятий современной модели сестринского дела. Эта концепция родилась в последние десятилетия двадцатого века. За время апробации в клинических условиях доказала свою целесообразность.

В настоящее время сестринский процесс является основой сестринского образования, создавая базу сестринской помощи

«Сестринское дело» - одна из основных медицинских специальностей. Если раньше медсестра выполняла только назначения врача, то в настоящее время она должна самостоятельно выполнять сестринский процесс, уход, согласно требованию уровня своей подготовки.

В будущей работе медицинской сестре нужно будет уметь выполнять необходимые манипуляции по лечению и уходу за больными с кожными заболеваниями, т.к. дерматозы встречаются часто, а также могут сопутствовать или осложнять другие болезни человека.

Кроме того, в последние годы отмечается рост числа кожных заболеваний. Медицинская сестра должна знать причины, пути заражения, основные клинические проявления, деонтологические особенности при этих заболеваниях, принимать участие в профилактических мероприятиях (профосмотры, санпросветработа).

Физиологическая роль кожи

- дыхательная функция: у новорожденного она в 8 раз сильнее, чем у взрослого;

-секреторная функция – в коже образуются витамины (в солнечную погоду с каждого сантиметра площади кожи, не прикрытой одеждой образуется 6 МЕ вит Д3 в течение часа), ферменты, биологические активные вещества;

- пигментообразующая функция – выработка меланина;

- резорбционная функция – у детей повышена (тонкость рогового слоя, обилие сосудов); осторожно назначать медикаментозные препараты;

- кожа- орган чувств (заложены многочисленные рецепторы);

- выделительная функция – недоразвита в раннем возрасте, у взрослого выделяется до 1300 мл пота;

- регуляция температуры тела (80% теплоотдачи) - у новорожденного и в первые месяцы несовершенна (большая поверхность тела, богатая васкуляризация, недостаточная регуляция кровотока в коже);

- защитный барьер – у детей функция выражена слабо: легкая ранимость, инфицируемость (связаны с недостаточной кератинизацией и тонкостью рогового слоя, незрелостью местного иммунитета);

- поверхность кожи суше, выраженная склонность к шелушению.

Атопический дерматит – это хроническое кожное заболевание, в основе которого лежит аллергическое воспаление.

Факторы риска:

- генетическая предрасположенность
- особенности конституции ребенка (аномалия конституции, состояние при котором организм на обычные раздражители отвечает неадекватными реакциями и определяет предрасположенность к развитию определенных патологических процессов);
- нерациональное питание матери во время беременности и в период кормления ребенка грудью;
- курение и злоупотребление алкоголем во время беременности и в период кормления грудью;
- раннее искусственное вскармливание,
- быстрое введение в рацион ребенка продуктов, обладающих высокоаллергенными свойствами;
- неправильный уход за кожей (использование шампуней, лосьонов, кремов со щелочными высокими значениями рН, способствующими сухости кожи);
- нарушение правил проведения вакцинации
- нарушение функции желудочно-кишечного тракта
- нерациональная антибиотикотерапия

Атопический дерматит характеризуется не только гиперактивностью со стороны кожи и слизистых оболочек, но и возникают изменения:

- нервной системы
- водно-солевого баланса
- иммунной системы

У большинства детей, страдающих атопическим дерматитом, повышена возбудимость нервной системы, они капризны, требовательны, плохо спят. Такие дети склонны к гипертермии, фебрильным судорогам и гидролабильности. У одних, выражена склонность к задержке жидкости в

организме – пастозные, рыхлые, имеют избыточную массу тела. Другие, способны быстро обезвоживаться и терять массу тела (при присоединении интеркуррентных заболеваний). У детей с атопическим дерматитом снижен иммунитет, в сыворотке крови отмечается повышение уровня Ig E, снижение Ig A, Ig M, Ig G, и их относят к группе часто болеющих детей.

Атопический дерматит, начинается обычно в первые месяцы жизни, затем принимает хроническое течение с незначительными улучшениями. Тяжелые формы атопического дерматита снижают качество жизни пациента и его семьи. У 80 % детей, страдающих атопическим дерматитом, отмечается отягощенный по аллергическим заболеваниям анамнез (нейродермит, пищевая аллергия, бронхиальная астма и т.д.). На первом году жизни атопический дерматит является следствием пищевой аллергии. У детей 3 - 7 лет основное значение в развитии атопического дерматита приобретают пылевая, эпидермальная, бактериальная, грибковая, лекарственная и другие виды аллергий. К неаллергическим факторам, способным вызвать обострение атопического дерматита следует отнести: психоэмоциональные нагрузки, изменение метеоситуации, табачный дым, пищевые добавки.

Атопический дерматит (АтД) – это аллергическое воспаление кожи, в основе которого лежат иммунные механизмы, приводящие к повреждению всех слоев эпидермиса и клинически характеризуются зудом, возрастными изменениями, локализацией, стадийностью и склонностью к хроническому течению.

Факторы риска, способствующие развитию атопического дерматита (АтД):

Семейно-наследственная предрасположенность;

Нерациональное питание матери во время беременности, злоупотребление облигатными аллергенами (цитрусовые, шоколад,

клубника, бананы, рыба, курица, мёд, яйца, орехи).

Тяжелые токсикозы беременности, инфекционные заболевания матери во время беременности.

Раннее искусственное вскармливание ребенка. Основная роль в возникновении диатеза отводится белку коровьего молока, затем яичный белок и т.д.

Применение лекарственных препаратов, как во время беременности, так и в постнатальном периоде (антибиотики, витамины, иммуноглобулины, вакцины, сыворотки и т.д.)

Применение бытовых аллергенов в уходе за ребенком: стиральные порошки, отдушки, кремы, масла и т.д.

Воздействие неспецифических факторов: перегревание, переохлаждение, солнечная инсоляция и т.д.

Механизм патологического процесса:

Происходит наследственно-обусловленное изменение иммунологической реактивности организма ребенка, понижение IgA и повышение IgE. В тканях и жидких средах организма ребенка накапливаются биологически активные вещества – гистамин и серотонин, которые, освобождаясь из тучных клеток соединительной ткани, тромбоцитов и базофилов, вызывают развитие аллергических реакций.

Кроме этого, отмечается нарушение белкового обмена (диспротеинемия), жирового обмена (гиперхолестеринемия, гиперлипидемия), углеводного обмена (гипергликемия), кислотно-основного состояния (ацидоз), витаминного обмена (гиповитаминоз А, С).

Нарушение функции надпочечников вызывает повышенную задержку в организме натрия, хлора, калия и воды.

Нарушение функции желудочно-кишечного тракта приводит к снижению активности пищеварительных ферментов и повышению

проницаемости слизистой оболочки пищеварительного тракта.

Кожа ребенка после перенесенного воспалительного процесса всегда имеет выраженную сухость, шелушение и трещины. К базовой наружной терапии добавляют смягчающие кремы (топикрем, эмольтант, трикзера), которые образуют на коже липидную пленку, значительно снижая сухость кожи.

Топические глюкокортикостероиды (ГКС) – ведущие препараты в лечении атопического дерматита: адвантан, элоком и флютиказон.

Схемы лечения:

- интермиттирующая схема - после применения гормона его дозу снижают или переходят на более слабый препарат. Для краткосрочной терапии острых поражений препарат следует наносить не более двух раз в день.
- профилактическая схема - кортикостероид наносят на неповрежденную кожу два раза в неделю, это позволяет предотвратить обострения заболевания.

При среднетяжелой и тяжелой формах болезни ребенку с 6 мес можно применять адвантан (эмульсия, крем, мазь, жирная мазь), а с 2 лет – элоком (крем, мазь, лосьон). С 6 месяцев разрешено применять также локоид и афлодерм. Препараты применяют 1 раз в день.

Список литературы:

1. Верткин А. Л., Лукашов М. И. Острые аллергические заболевания: диагностика и лечение на догоспитальном этапе. // Медицинская помощь. — 2007. — № 1. — С. 38–41.
2. Верткин А., Дадькина А., Лукашев М., Гамбаров Р. Острые аллергические заболевания // Врач. — 2007. — № 2. — С. 66–70.
3. <https://studfile.net/preview/7484512/page:15/>

4. <https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-dlya-provedeniya-prakticheskogo-zanyatiya-sestrinskij-process-pri-atopicheskom-dermatite-u-detej-dlya-prep-5777355.html>